

A TRAJETÓRIA DA PROTENSÃO NO BRASIL: DA VANGUARDA DAS PONTES À INOVAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

VASCONCELLOS, JULIANO CALDAS DE (1)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

jvasc@ufrgs.br

RESUMO.

O artigo analisa a trajetória da protensão no Brasil como processo histórico de longa duração, articulado à tradição nacional do concreto armado e decisivo para a modernização técnico-constructiva da arquitetura brasileira no pós-guerra. Partindo das primeiras experiências em obras de infraestrutura, especialmente pontes e viadutos protendidos das décadas de 1940 e 1950, o estudo demonstra que a adoção da protensão no país não se configurou como mera importação tecnológica, mas como adaptação progressiva de um saber técnico já em amadurecimento, moldado por um contexto de industrialização incipiente e pela busca de soluções racionais e economicamente viáveis.

A pesquisa destaca o papel pioneiro do sistema Freyssinet e a relevância de obras recordistas, como a Ponte do Galeão, que posicionaram o Brasil na fronteira tecnológica internacional. Em seguida, analisa a Plataforma Rodoviária de Brasília como ponto de inflexão, no qual a técnica se consolidou como obra de grande escala e complexidade, combinando rapidez de execução, racionalização constructiva e integração formal. O artigo enfatiza, por fim, a migração da pré-moldagem protendida para os edifícios da Universidade de Brasília, onde a colaboração entre Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima (Lelé) transformou a protensão em instrumento central de concepção arquitetônica. Nesse contexto, a chamada "pré-fabricação sem fábrica" permitiu a produção de elementos de grandes vãos no próprio canteiro, integrando cálculo estrutural, desenho e execução, conferindo flexibilidade espacial, economia de meios e expressividade formal. Conclui-se que a protensão desempenhou papel fundamental na constituição de uma prática constructiva híbrida, na qual a racionalidade estrutural avançada e procedimentos artesanais de obra se complementaram. Esse percurso evidencia que a inovação técnica no Brasil resultou menos da adoção tardia de modelos estrangeiros e mais da capacidade de adaptação e reinvenção dos conhecimentos acumulados, contribuindo de forma decisiva para a afirmação da arquitetura moderna brasileira em escala internacional.

Palavras-chave: PROTENSÃO, ARQUITETURA MODERNA, CONCRETO PRÉ-MOLDADO

1. INTRODUÇÃO

A protensão, técnica construtiva fundamental para a reconstrução da Europa no pós-guerra e transformadora do concreto armado, impulsionou a industrialização da construção ao possibilitar estruturas mais leves, esbeltas e resistentes. No Brasil, sua trajetória apresenta contornos singulares. Longe de ser mera importação tecnológica, sua adoção foi moldada por necessidades específicas, em um cenário de industrialização incipiente e de busca por soluções racionais e economicamente viáveis.

Este artigo examina o percurso da protensão no país, desde as primeiras experiências em obras de infraestrutura, como pontes e viadutos recordistas, até sua incorporação em edifícios, com destaque para a Plataforma Rodoviária de Brasília e os primeiros conjuntos da Universidade de Brasília (UnB). O objetivo é compreender como a técnica se consolidou como elemento central na modernização técnico-construtiva brasileira, ao ser reinterpretada e adaptada às condições locais.

A análise enfatiza a experiência da UnB, em que a colaboração entre Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima (Lelé) transformou a pré-moldagem protendida em uma solução de vanguarda. A pesquisa mostra que a adoção da protensão em Brasília não resultou de gesto isolado, mas de um processo histórico no qual os avanços da engenharia em pontes e viadutos, entre os anos 1940 e 1950, forneceram repertório técnico e confiança profissional para sua aplicação em edifícios. Assim, a protensão deixou de responder apenas a demandas de infraestrutura para se tornar linguagem construtiva de caráter simbólico, reafirmando o papel da técnica como mediadora entre inovação e contexto histórico.

2. OS PRIMÓRDIOS: PONTES E VIADUTOS RECORDISTAS

A introdução da protensão no Brasil, embora com registros iniciais no início do século XX, ganhou força e visibilidade a partir da década de 1940, impulsionada pela necessidade premente de construir grandes vãos e estruturas com menos a fim de acompanhar o ritmo de desenvolvimento do país. O sistema de pós-tração, notadamente o processo Freyssinet, foi o pioneiro a ser amplamente adotado, estabelecendo um novo paradigma para a engenharia brasileira. A figura de Eugène Freyssinet, inventor da protensão, e seus métodos inovadores foram disseminados no país mediante conferências e publicações especializadas, gerando um corpo de conhecimento valioso sobre o comportamento estrutural e a capacidade construtiva dessa técnica revolucionária. Essa disseminação inicial foi crucial para a aceitação e o desenvolvimento da protensão em um contexto nacional que buscava modernização e autonomia tecnológica.

Figura 1. Obra da Ponte do Galeão (1946-1949) no Rio de Janeiro, primeira ponte protendida do Brasil. Fonte: <https://www.freyssinet.com/company/where-we-come-from/> acesso em 23 setembro de 2023.

A Ponte do Galeão, construída entre 1946 e 1949 no Rio de Janeiro, emerge como um marco inaugural e de proporções globais, um verdadeiro divisor de águas na engenharia brasileira. Não apenas foi a primeira ponte protendida do Brasil, mas também a primeira nas Américas a empregar elementos pré-moldados protendidos, estabelecendo um recorde mundial de extensão para a época. Originalmente concebido em concreto armado, o projeto da segunda parte da ponte foi alterado para incorporar a protensão, visando maior durabilidade, ausência de fissuras e uma estética mais esbelta, características inerentes à técnica. A colaboração com a STUP (*Société Technique pour l'Utilisation de la Précontrainte*), liderada pelo próprio Freyssinet e Yves Guyon, resultou em um projeto pioneiro que otimizou o uso de peças pré-moldadas, mesmo com as fundações já executadas. A Ponte do Galeão, com seus vãos variando de 19,40 a 43,40 metros e um comprimento total de 368,4 metros, demonstrou, de forma inequívoca, a viabilidade e as vantagens da protensão em obras de grande porte, pavimentando o caminho para futuras e ambiciosas aplicações no país. A utilização de 19 vigas pré-moldadas de seção I, dispostas lado a lado, e a inovação de aumentar a altura da viga no meio do vão para 190 cm, mantendo a forma de 170 cm, são exemplos da engenhosidade aplicada para otimizar o projeto e a execução.

Outras obras significativas seguiram-se, consolidando a protensão no cenário nacional e expandindo suas aplicações. O Hipódromo do Cristal (1951-1953) em Porto Alegre, projetado pelo arquiteto uruguaio Román Fresnedo Siri, incorporou a protensão nas vigas que sustentam a impressionante marquise, com balanços de até 24,20 metros no lado da pista e 17,45 metros no contrabalanço, totalizando 41,65 metros de vigas, um feito notável para a época. A Travessia Régis Bittencourt (1954-1960), também em Porto Alegre, que engloba a Ponte do Guaíba e suas elevações, totalizando 5664 metros de pontes e viadutos, adotou o sistema de protensão Baur-Leonhardt, com vãos de até 43 metros, evidenciando a diversidade de sistemas sendo explorados no Brasil. Além dos sistemas estrangeiros, o Brasil também desenvolveu suas próprias inovações, como o Sistema Ferraz, patenteado por José Carlos de Figueiredo Ferraz em 1958. O Sistema Ferraz, que se

diferencia do Freyssinet pela utilização de uma única cunha para a protensão, destacou-se na estrutura do MASP (1958-1968), permitindo que a arquiteta Lina Bo Bardi projetasse as grandes vigas que caracterizam o museu, um exemplo icônico da aplicação da protensão na arquitetura.

Essas obras pioneiras, muitas delas recordistas em suas categorias e verdadeiros desafios de engenharia, não apenas demonstraram a capacidade técnica e arrojo da engenharia brasileira, mas também criaram um ambiente propício para o amadurecimento e a disseminação da protensão. A experiência adquirida na construção dessas pontes e viadutos, com seus desafios únicos e soluções inovadoras, forneceu o subsídio necessário para a aplicação da técnica em outros tipos de edificações, marcando a transição da protensão de uma solução predominantemente para infraestrutura para uma ferramenta essencial na arquitetura de edifícios.

3. A PLATAFORMA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA: AMADURECIMENTO DA TÉCNICA

A Plataforma Rodoviária de Brasília, concebida e executada entre 1957 e 1960, representa um ponto de inflexão na história da protensão no Brasil, consolidando a técnica e demonstrando sua adaptabilidade a projetos de grande escala e complexidade. A obra, que se tornou um dos símbolos da nova capital, foi um laboratório de inovações construtivas, onde a protensão desempenhou um papel crucial na viabilização de suas ambiciosas dimensões e na otimização dos prazos de execução.

Figura 2. Lucio Costa, Plataforma Rodoviária (1957-1960). Foto noturna com a Esplanada e o Congresso Nacional ao fundo. Fonte: KIM; WESELY, 2010 p 171.

Com uma área de 27.280 m² e 2.718 m de viadutos, a Plataforma Rodoviária foi considerada a maior construção em concreto armado de seu tempo. O desafio de construir uma estrutura dessa magnitude em um prazo tão exíguo – dezesseis meses antes da inauguração da capital – levou à adoção de uma solução construtiva mista, combinando elementos moldados in loco com vigas pré-moldadas protendidas. Essa abordagem permitiu que as fases da obra se sobrepusessem, otimizando o cronograma e garantindo a entrega dentro do prazo estabelecido. A construtora Rabello, responsável pela execução, enfrentou o desafio de um cronograma apertado, com o presidente Juscelino Kubitschek acompanhando de perto o progresso. A estrutura foi considerada finalizada em 24 de novembro de 1959, quatro dias antes do previsto, um feito notável para a época.

A estrutura principal da Plataforma, que compreende os blocos Leste e Oeste e o bloco central, é um exemplo da integração entre concreto armado e protensão. As paredes de contenção, os quadros/pórticos múltiplos e as lajes superiores foram moldados in loco e protendidos, enquanto as vigas e lajes inferiores foram pré-moldadas. As vigas principais, com 2 metros de altura e balanços de 5 metros, totalizando 45,54 metros de comprimento, foram protendidas utilizando o sistema Freyssinet. As vigas dos quadros possuíam seção em T invertido para assentamento das vigas secundárias pré-moldadas. Vigas secundárias, com seção em formato I e vãos de até 29,80 metros, foram pré-moldadas no canteiro, recebendo uma protensão parcial para facilitar o transporte e a protensão final após o assentamento, utilizando dois guindastes para o içamento.

Figura 3. Içamento das vigas pré-moldadas através dos dois guindastes em primeiro plano e a concretagem das lajes do grande H ao fundo. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF).

Um dos aspectos de maior ousadia construtiva da Plataforma Rodoviária é a estrutura das praças, com vãos que variam entre 40 e 60 metros. Para evitar pilares entre as vias, foi empregado um sistema de vigas contínuas que se apoia em uma robusta estrutura moldada in loco, projetando balanços de 2 a 11 metros. Esses balanços, estruturados a partir de gigantescas grelhas que formam platôs, suportam vigas pré-moldadas e protendidas de 38,5 metros, posicionadas sobre as pistas. O detalhamento dessas vigas, elaborado pela Projectum Engenharia, incluía desenhos em escala e informações precisas sobre a disposição dos cabos de protensão e a armadura passiva, demonstrando a preocupação com a clareza e a completude das informações para uma obra de prazo tão reduzido.

Figura 4. Perspectiva da Plataforma Rodoviária identificando os principais elementos estruturais do grande H. Fonte: desenho do autor, 2025.

A Plataforma Rodoviária não apenas adotou o sistema Freyssinet, mas também incorporou métodos construtivos de viadutos e pontes pré-moldadas já utilizados no Brasil desde a construção da Ponte do Galeão. No entanto, o projeto se destacou por suas soluções formais, que se integravam ao conjunto arquitetônico de Brasília, apesar de ser uma estrutura pré-moldada de natureza isostática. O afinamento do tabuleiro em direção às bordas e o uso de mármore branco como acabamento qualificaram a solução arquitetônica, integrando infraestrutura e arquitetura. A combinação da estrutura mista de concreto, com elementos moldados no local e pré-moldados, já havia sido aplicada anteriormente no Viaduto Negrão de Lima, no Rio de Janeiro, demonstrando a competência brasileira na área.

4. A MIGRAÇÃO DA PRÉ-MOLDAGEM PARA A UNB: PROTENSÃO COMO PROCESSO HISTÓRICO

A experiência acumulada na construção da Plataforma Rodoviária e de outras grandes obras de infraestrutura pavimentou o caminho para a aplicação da protensão e da pré-moldagem em um novo contexto: os edifícios da Universidade de Brasília (UnB). Concebida no início da década de 1960 como parte de um ambicioso projeto desenvolvimentista, a UnB representou não apenas uma ruptura institucional no ensino superior, mas também um marco na modernização técnico-constructiva da arquitetura brasileira. Nesse cenário, a adoção do concreto pré-moldado protendido não foi uma mera escolha técnica, mas um recurso estratégico fundamental para viabilizar as propostas de racionalização e monumentalidade que orientaram a concepção e execução dos primeiros edifícios da universidade. A UnB, em sua essência, nasceu sob o signo da inovação, e a protensão foi a linguagem escolhida para materializar essa visão.

Figura 5. Espaço de reuniões do CEPLAN, com as vigas protendidas de vão único. Fonte: <https://acervos.ims.com.br/>. Acesso em 11 de novembro de 2018. Foto: Marcel Gautherot.

A interlocução entre Oscar Niemeyer, coordenador do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer (CEPLAN), e João Filgueiras Lima, o Lelé, responsável pela secretaria executiva do CEPLAN e pelo curso de Técnica de

Construção da UnB, foi determinante para a tradução dos ideais arquitetônicos em soluções construtivas racionalizadas. Lelé, em particular, apostou na industrialização como meio para superar os entraves da construção tradicional, propondo uma “pré-fabricação sem fábrica”, com peças de grandes dimensões, pré-moldadas e protendidas no próprio canteiro de obras. Essa atuação pioneira implicou não apenas a sistematização do processo construtivo, mas também o reconhecimento da estática como um fundamento da dimensão formal e expressiva da arquitetura. A protensão, nas mãos de Lelé, deixou de ser apenas uma técnica para se tornar um instrumento de criação, transformando diretamente a espacialidade, a legibilidade estrutural e a expressão estética das obras.

Figura 6. Vista aérea do campus da UnB com os SGs em primeiro plano e a estrutura do ICC já concluída. Fonte: Arquivo FAU/UnB.

Os primeiros edifícios da UnB a incorporar essa abordagem foram os destinados aos Galpões de Serviços Gerais (SGs) da universidade, os apartamentos para professores (Colina) e o Instituto Central de Ciências (ICC). O ICC, em particular, é um exemplo paradigmático da aplicação da pré-moldagem e protensão em larga escala. Com seus mais de 700 metros de extensão, o edifício demandava uma solução que aliasse rapidez construtiva, economia de materiais e uma linguagem arquitetônica marcante. A necessidade de construir rapidamente e com economia, sem abdicar da expressividade plástica e da monumentalidade, encontrou na protensão a solução ideal. A capacidade de produzir peças de concreto de alta resistência e grandes vãos no próprio canteiro, utilizando a protensão para garantir a integridade estrutural e a leveza visual, permitiu a criação de espaços amplos e flexíveis, característicos da arquitetura modernista. A repetição

de elementos pré-moldados, como as vigas e lajes, otimizou o processo construtivo e garantiu a uniformidade e a qualidade da obra.

Figura 7. Modelo tridimensional da estrutura do ICC. Fundações em concreto armado representadas com cinza escuro e elementos pré-moldados em cinza claro. Fonte: desenho do autor, 2018.

A adoção da protensão na UnB foi um processo histórico que se desdobrou em diversas frentes. A pesquisa documental e a análise das obras revelam como a técnica se articulou ao projeto e à linguagem formal dos projetos do CEPLAN. A “pré-fabricação sem fábrica” desenvolvida por Lelé, adaptada às condições materiais e institucionais do Brasil, permitiu uma industrialização da construção civil em um cenário onde a usinagem necessária para uma produção eficiente de estruturas pré-fabricadas ainda não era viável. Essa abordagem, impulsionada pela necessidade de construção rápida e racionalizada, especialmente em Brasília, resultou em uma originalidade e autonomia no desenvolvimento da pré-moldagem no Brasil, sem depender diretamente de práticas ou tecnologias estrangeiras. A UnB se tornou um laboratório a céu aberto, onde a teoria e a prática da construção se encontravam, e onde a protensão era a protagonista de uma nova forma de pensar e fazer arquitetura.

Figura 8. Esquema didático de Lele demonstrando o princípio da protensão: comparação entre a viga convencional e a viga protendida com indução de compressão prévia, redução de flechas e otimização da seção; à direita, analogia com o arco tensionado, mostrando a geração e distribuição dos esforços internos que conferem maior capacidade resistente e esbelteza estrutural. Fonte: arquivo família Figueiras Lima.

O legado da UnB, com seus edifícios pré-moldados e protendidos, transcende a mera solução técnica. Ele representa um capítulo fundamental na história da arquitetura e engenharia civil brasileira, demonstrando como a inovação e a adaptação às condições locais podem gerar soluções de vanguarda com impacto duradouro. A experiência da UnB não apenas consolidou a protensão como uma técnica viável para a construção de edifícios de grande porte, mas também estabeleceu um modelo de colaboração entre arquitetos e engenheiros que resultou em uma arquitetura que é, ao mesmo tempo, local e universal.

A trajetória dos pavilhões de Serviços Gerais da UnB e do ICC está diretamente ligada à atuação da construtora Rabello S.A., cuja experiência acumulada foi decisiva para o êxito das obras em pré-moldado. Desde a Pampulha, a empresa cultivava relação estreita com Oscar Niemeyer, o que lhe conferiu familiaridade com soluções experimentais. Em Brasília, essa parceria se consolidou em obras estruturadas em concreto protendido, como a Plataforma Rodoviária e o Teatro Nacional, nas quais a Rabello aplicou com êxito o sistema Freyssinet, dominando o uso de macacos hidráulicos e garantindo acesso a fornecedores de cordoalhas e cones.

5. CONSIDERAÇÕES

A trajetória da protensão no Brasil testemunha a capacidade de inovação e adaptação da engenharia e da arquitetura nacionais. Desde os primeiros experimentos em pontes e viadutos, que estabeleceram recordes e comprovaram a viabilidade da técnica em grandes estruturas, até sua aplicação em edifícios de porte expressivo, como a Plataforma Rodoviária e os projetos da Universidade de Brasília, a protensão consolidou-se como elemento central na modernização da construção civil brasileira. A pré-moldagem de canteiro, ou “pré-fabricação sem fábrica”, foi desenvolvida em um contexto de restrição de recursos e de demanda por soluções rápidas e racionais, o que impulsionou o desenvolvimento autônomo da protensão no país e produziu

um legado de obras de referência técnica e estética. A colaboração entre Niemeyer e Lelé na UnB exemplifica a integração entre projeto arquitetônico e soluções construtivas inovadoras, sustentada pela tradição do concreto armado brasileiro. A história da protensão no Brasil contribuiu para afirmar a identidade da arquitetura moderna nacional e para projetar a engenharia brasileira em escala internacional. Esse percurso demonstra que a inovação não depende apenas da importação de tecnologias, mas da capacidade de adaptá-las e reinventá-las conforme as especificidades do contexto. A combinação entre racionalidade estrutural avançada e procedimentos artesanais de obra resultou em uma prática híbrida, na qual se consolidou a “pré-moldagem à brasileira”, caracterizada pela articulação entre projeto, cálculo estrutural e execução.

REFERÊNCIAS

- Association Eugène Freyssinet. 2004. Eugène Freyssinet: A Revolution in the Art of Construction. Paris: Presses des Ponts.
- Calafate, Caio Carvalho. Entre Arquitetura e Infraestrutura: Desenho do Solo como Dispositivo de Projeto na Plataforma Rodoviária de Brasília. Master's diss., Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2015.
- Cavalcante, Neusa. 2015. CEPLAN: 50 anos em 5 tempos. PhD diss., Universidade de Brasília.
- Comas, Carlos Eduardo. "The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools." In *Latin America in Construction: Architecture 1955–1980*, 41–67. New York: MoMA, 2015.
- Corullon, Martin Gonzalo. A Plataforma Rodoviária de Brasília: Infraestrutura, Arquitetura e Urbanidade. Master's diss., Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2013.
- Costa, Lucio. Lucio Costa: Registro de uma Vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- Guimarães Filho, Augusto. Depoimento – Programa de História Oral. Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1989.
- Kim, Lina, and Michael Wesely. Arquivo Brasília. São Paulo: CosacNaify, 2010.
- Latorraca, Giancarlo, Esequias Souza de Freitas, and João Filgueiras Lima. 2000. João Filgueiras Lima, Lelé. Lisbon; São Paulo: Editorial Blau; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi.
- Marques, André Felipe Rocha. 2012. A obra de João Filgueiras Lima, Lelé: projeto, técnica e racionalização. Master's thesis, Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Matos, Rodrigo Portal de. Estrutura da Plataforma Superior da Estação Rodoviária de Brasília: Análise de Intervenções e Avaliação Pós-Reparo. Master's diss., Universidade de Brasília, 2009.
- Niemeyer, Oscar. 1977. Niemeyer. Lausanne: Editions Alphenet.
- Niemeyer, Oscar. 1979. "Problemas da arquitetura 4: O pré-fabricado e a arquitetura." *Revista Módulo*, no. 53 (March–April): 56–59.
- Peixoto, Elane Ribeiro. 1996. Lelé: o arquiteto João da Gama Filgueiras Lima. Master's thesis, Universidade de São Paulo.

- Rabello, Marco Paulo. Memória do Arquiteto de Brasília | Marco Paulo Rabello. Canal IAB DF, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=h5-Yr2YX8NY..>
- Salvadori, Mario, and Robert Heller. Estructuras para Arquitectos. Barcelona: ASPPAN, 1997.
- Schlee, Andrey Rosenthal. 2010. "O Lelé na UnB (ou o Lelé da UnB): de Encantado para Brasília." In Olhares: Visões sobre a obra de João Filgueiras Lima, edited by Claudia Estrela Porto, 149–64. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- Shushkewich, Kenneth W., et al. 2012. "Eugène Freyssinet—Invention of Prestressed Concrete and Precast Segmental Construction." *Structural Engineering International* 22, no. 3: 415–20. <https://doi.org/10.2749/101686612X13363869853338>.
- Stäubli, Willy. Brasília. New York: Universe Books, 1965.
- Vasconcellos, Juliano Caldas De. 2017. "A construção do CEPLAN e os primórdios da pré-moldagem em concreto armado no Brasil." In Anais do 59º Congresso Brasileiro do Concreto. Bento Gonçalves: IBRACON.
- Vasconcellos, Juliano Caldas de, and Elcio Gomes. "Da Ponte à Plataforma: Breve Histórico do Concreto Protendido no Brasil." In Atas do 4º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira, edited by Paulo B. Lourenço, Carlos Maia, Arnaldo Sousa Melo, and Clara Pimenta do Vale, 141–52. Guimarães: Universidade do Minho, 2023.
- Vilela Júnior, Adalberto José. 2013. "Industrialização na construção e brutalismo na obra de João Filgueiras Lima, Lelé." In X Seminário DOCOMOMO Brasil: Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas 1955–75, Curitiba, October 15–18. Curitiba: PUCPR.
- Xercavins, Pierre, Daniel Demarthe, and Ken Shushkewich. 2008. "Eugene Freyssinet – the Origins of Prestressed Concrete." National Bridge Conference. Accessed March 20, 2023. https://www.pci.org/PCI_Docs/Papers/2008/Eugene-Freyssinet%E2%80%93the-Origins-of-Prestressed-Concrete.pdf.

BIOGRAFIA

Juliano Caldas de Vasconcellos é arquiteto e pesquisador, doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-PROPAR), onde atua como professor no Departamento de Arquitetura. Sua pesquisa examina a história da tecnologia construtiva do concreto armado e do concreto protendido no Brasil, com ênfase na pré-moldagem e nas experiências desenvolvidas entre o pós-guerra e o início da década de 1970. É autor de artigos sobre arquitetura moderna brasileira e industrialização da construção, nos quais aborda a estrutura resistente como componente constitutivo da linguagem e do pensamento arquitetônico.